

ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМОМ ВЛАГОПЕРЕНОСА В ГИДРОМОРФНЫХ СРЕДАХ, ОБУСЛОВЛЕННОГО ИЗМЕНЕНИЕМ УРОВНЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Хамдамова М.
Шукурова Г.
Тошмуродов С.
Хўжакулов Ф.
Назаров Ш.

Научно-исследовательский институт Ирригации и водных проблем
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13925081>

Решена одномерная (вертикальная) многофазная задача: на основе теории конвективного переноса тепла установлена гидравлическая зависимость процесса изменения влаги в гидроморфных средах для произвольного момента времени, обусловленного орошением сельскохозяйственных культур. Полученные результаты исследований дают возможность создания условий субирригации в зонах орошения сельскохозяйственных культур

Гидроморф мухутларда намликнинг конвектив узатилиши назарияси асосида қишлоқ хўжалиги экинларини суғориш натижасида гидроморф мухитларда намликни ўзгариши жараёнини тавсифловчи бир ўлчовли кўп мухитли гидравлик модел олинган ва ечилган. Олинган илмий-тадқиқот натижалари сув танқислиги шароитида қишлоқ хўжалиги экинларини суғоришда субирригация технологиясини жорий этишни илмий асосини яратади.

We solve the problem of one-dimensional multi-phase: Based on the theory of convective heat transfer process of the hydraulic dependence of temperature change in the hydromorphic environments for arbitrary points in time, due to the irrigation of crops. The results of studies provide opportunity to create the conditions in subirrigation zones.

Актуальность. Важнейшей задачей для мелиоративной практики является управление режимом влагопереноса в верхних слоях зоны аэрации, обусловленного изменением уровня подземных вод. При изменении уровня подземных вод происходит сложный процесс переформирования режима влагопереноса. При снижении или повышении уровня влаги в капиллярах с переменной скоростью в зоне аэрации, при условии ее достаточной мощности, формируется определенный профиль влажности, соответствующий скорости влагопереноса. При снижении уровня грунтовых вод профиль влажности будет вытягиваться, стремясь к равновесному состоянию, обеспечивающему постоянный расход воды. При подъеме уровня грунтовых вод равновесное состояние характеризуется сжатым профилем влажности. Изучение этих вопросов может быть положено в основу создания закономерности применения субирригации при орошении сельскохозяйственных культур.

Постановка задачи. Для установления гидравлической зависимости по управлению режимом влагопереноса в гидроморфных средах в верхних слоях зоны аэрации при изменении уровня подземных вод допустим, что движение воды одномерное (вертикальное), плотность и вязкость влаги являются величинами постоянными. А также изменение уровня подземных вод осуществляется по экспоненциальному закону и при этом, рассматривая одномерное движение влаги по

вертикальным капиллярам, устанавливаем гидравлическую модель для управления режимом влагопереноса, то есть будем устанавливать уравнение по управлению уровнем подземных вод. Решение такой постановки задачи может быть исходным при изучении прикладных проблем, связанных с применением технологии субиригации.

Гидравлическое моделирование. Перейдем теперь к решению задачи управления режимом влагопереноса в гидроморфных средах, обусловленного изменением уровня подземных вод. Рассмотрим одномерную задачу, т.е. процесс переноса влаги по вертикальной оси.

Пусть $\theta(z, t)$ - влага в точке с координатой z в момент t . Установлено, что скорость распространения влаги, т.е. количество влаги, протекающее через сечения с аппликатами z за единицу времени, определяется формулой [2]:

$$q = -\kappa \frac{\partial \theta}{\partial z} S \quad (1)$$

где: $S[\text{см}^2]$ - площадь сечения столба почво-грунта, $\kappa[\frac{\text{см}^2}{\text{час}}]$ - коэффициент влагопроводности.

Рассмотрим вертикальный отсек столба почво-грунта, заключенный между сечениями с аппликатами z_1 и z_2 ($z_2 - z_1 = \Delta z$). Количество влаги, прошедшее через

сечение с аппликатами z_1 за время Δt , будет равно $\Delta q_1 = -\kappa \frac{\partial \theta}{\partial z} \Big|_{z=z_1} S \Delta t$, то же самое и для

сечения с аппликатами z_2 : $\Delta q_2 = -\kappa \frac{\partial \theta}{\partial z} \Big|_{z=z_2} S \Delta t$ (2)

Приток тепла $\Delta q_1 - \Delta q_2$ в отсек столба почво-грунта за время Δt будет:

$$\Delta q_1 - \Delta q_2 = \left[-\kappa \frac{\partial \theta}{\partial z} \Big|_{z=z_1} S \Delta t \right] - \left[-\kappa \frac{\partial \theta}{\partial z} \Big|_{z=z_2} S \Delta t \right] \quad (3)$$

На основе теоремы Лагранжа по отношению к разности $\frac{\partial \theta}{\partial z} \Big|_{z=z_2} - \frac{\partial \theta}{\partial z} \Big|_{z=z_1}$, получим:

$$\frac{\partial \theta}{\partial z} \Big|_{z=z_2} - \frac{\partial \theta}{\partial z} \Big|_{z=z_1} \approx \frac{\partial^2 \theta}{\partial z^2} \Delta z - \frac{\Delta z}{\kappa} \frac{\partial u \theta}{\partial z} \quad (4)$$

На основании (3) и (4) получим:

$$\Delta q_1 - \Delta q_2 = \left[-\kappa \frac{\partial \theta}{\partial z} \Big|_{z=z_1} S \Delta t \right] - \left[-\kappa \frac{\partial \theta}{\partial z} \Big|_{z=z_2} S \Delta t \right] \approx \kappa \frac{\partial^2 \theta}{\partial z^2} \Delta z S \Delta t - \frac{\partial u \theta}{\partial z} \Delta z S \Delta t \quad (5)$$

Энергия притока влаги за время Δt затрачена на гидравлическое сопротивление почво-грунта отсека на величину $\Delta \theta$:

$$\Delta q_1 - \Delta q_2 = \Delta z S \Delta \theta \quad \text{или} \quad \Delta q_1 - \Delta q_2 = \Delta z S \frac{\partial \theta}{\partial t} \Delta t \quad (6)$$

Приравнявая выражения (5) и (6) одного и того же количества влаги, получим:

$$\Delta z S \frac{\partial \theta}{\partial t} \Delta t = \kappa \frac{\partial^2 \theta}{\partial z^2} \Delta z S \Delta t - \frac{\partial u \theta}{\partial z} \Delta z S \Delta t$$

или после соответствующих сокращений

получим:

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} + \frac{\partial u \theta}{\partial z} = \kappa \frac{\partial^2 \theta}{\partial z^2} \quad (7)$$

Таким образом, получено уравнение (7) распространения влаги по вертикальной оси почво-грунта.

Теперь произведем гидравлическое моделирование конвективного влагопереноса в гидроморфных средах, обусловленного изменением уровня подземных вод. Исходим из того, что изменения влаги в гидроморфных средах связаны с величиной v и определяются разностью скоростей фильтраций, а перенос влаги, связанный с величиной κ - разностью влаг. В связи с этим, для описания гидравлических параметров влагопереноса в почвенном пространстве используем критерий подобия Пекле [1].

Введем безразмерные параметры $z = \frac{z}{l}$, $t = \frac{l^2}{v} \tau$, где l, v - характерные размерные величины (характерная длина, определяющая средний путь влаги и кинематическая вязкость соответственно). Далее допустим, что связь между влажностью и высотой всасывания линейная, а коэффициент влагопереноса усредненный по влажности. Для определения структуры потока в конвективном переносе влаги в гидроморфных средах используем критерий подобия Пекле. Тогда уравнение (7) примет вид:

$$\frac{v}{l^2} \frac{\partial \theta}{\partial \tau} + \frac{u}{l} \frac{\partial \theta}{\partial z} = \frac{\kappa}{l^2} \frac{\partial^2 \theta}{\partial z^2} \quad (8)$$

Умножая обе части уравнения на $\frac{l}{u}$, и учитывая $Re = \frac{ul}{v}$ - число Рейнольдса и

$Pe = \frac{ul}{\kappa}$ - число Пекле, получим:

$$\frac{1}{Re} \frac{\partial \theta}{\partial \tau} + \frac{\partial \theta}{\partial z} = \frac{1}{Pe} \frac{\partial^2 \theta}{\partial z^2} \quad (9)$$

Умножая обе части уравнения (12) на Pe , получим

$$Pr_D \frac{\partial \theta}{\partial \tau} + Pe \frac{\partial \theta}{\partial z} = \frac{\partial^2 \theta}{\partial z^2} \quad (10)$$

где Pr_D - диффузионное число Прандтля. При изучении процесса конвективного переноса существенное значение имеет критерий подобия Прандтля. Диффузионное число Прандтля характеризует соотношение между полем скоростей и полем концентраций. В связи с этим, для описания специфических особенностей процесса конвективного переноса влаги в гидроморфных средах использовали критерий подобия Прандтля. Таким образом, получена одномерная гидравлическая модель (10) конвективного влагопереноса в гидроморфных средах, обусловленного орошением сельскохозяйственных культур.

Численные эксперименты с использованием гидравлической модели.

Для решения уравнения (10) введем функцию $f(\hat{z})$ в виде [2,4]:

$$\theta(\hat{z}, \tau) = e^{-\gamma\tau} f(\hat{z}) \quad (11)$$

Учитывая равенство (11), уравнение (10) примет следующий вид:

$$\frac{d^2 f}{d\hat{z}^2} - Pe \frac{df}{d\hat{z}} + \gamma Pr_T f(\hat{z}) = 0 \quad (12)$$

Искомую функцию напишем как

$$f(\hat{z}) = e^{\beta\hat{z}} \quad (13)$$

Тогда из (12) для β получим характеристическое уравнение, и после соответствующих математических операций получим

$$f(\hat{z}) = B_1 \exp\left(\frac{Pe(1+\sqrt{D})}{2}\hat{z}\right) + B_2 \exp\left(\frac{Pe(1-\sqrt{D})}{2}\hat{z}\right) \quad (14)$$

Учитывая краевые условия $f(\hat{z})|_{\hat{z}=0} = 1$, $f(\hat{z})|_{\hat{z}=\hat{\varphi}} = e^{\lambda\hat{\varphi}}$, получим следующие уравнения для коэффициентов:

$$\begin{aligned} B_1 + B_2 &= 1 \\ B_1 \exp\left(\frac{Pe(1+\sqrt{D})}{2}\hat{\varphi}\right) + B_2 \exp\left(\frac{Pe(1-\sqrt{D})}{2}\hat{\varphi}\right) &= \exp(\lambda\hat{\varphi}) \end{aligned} \quad (15)$$

где: $\hat{\varphi}$ - средняя высота всасывания.

Решением системы линейных алгебраических уравнений методом Крамера определим неизвестные коэффициенты:

$$B_1 = \frac{1}{\Delta_0} \left[\exp\left(\frac{Pe(1-\sqrt{D})}{2}\hat{\varphi}\right) - \exp(\lambda\hat{\varphi}) \right]$$

$$B_2 = \frac{1}{\Delta_0} \left[\exp(\lambda\hat{\varphi}) - \exp\left(\frac{Pe(1-\sqrt{D})}{2}\hat{\varphi}\right) \right]$$

$$\Delta_0 = \exp\left(\frac{Pe(1-\sqrt{D})}{2}\hat{\varphi}\right) - \exp\left(\frac{Pe(1+\sqrt{D})}{2}\hat{\varphi}\right)$$

где:

Отсюда получим:

$$\begin{aligned} f(\hat{z}) &= \frac{1}{\Delta_0} \left\{ \left[\exp\left(\frac{Pe(1-\sqrt{D})}{2}\hat{\varphi}\right) - \exp(\lambda\hat{\varphi}) \right] \exp\left(\frac{Pe(1+\sqrt{D})}{2}\hat{z}\right) + \right. \\ &\quad \left. + \left[\exp(\lambda\hat{\varphi}) - \exp\left(\frac{Pe(1-\sqrt{D})}{2}\hat{\varphi}\right) \right] \exp\left(\frac{Pe(1-\sqrt{D})}{2}\hat{z}\right) \right\} \end{aligned} \quad (16)$$

Учитывая равенство (11), уравнение (16) примет следующий вид:

$$\theta(\hat{z}, \tau) = \frac{e^{-\gamma\tau}}{\Delta_0} \left\{ \left[\exp\left(\frac{Pe(1-\sqrt{D})}{2} \hat{\varphi}\right) - \exp(\lambda \hat{\varphi}) \right] \exp\left(\frac{Pe(1+\sqrt{D})}{2} \hat{z}\right) + \left[\exp(\lambda \hat{\varphi}) - \exp\left(\frac{Pe(1-\sqrt{D})}{2} \hat{\varphi}\right) \right] \exp\left(\frac{Pe(1-\sqrt{D})}{2} \hat{z}\right) \right\} \quad (17)$$

Таким образом, получена закономерность вертикального изменения влаги в гидроморфных средах для произвольного момента времени.

Согласно постановки задачи, теперь определим структуру закона управления для

уравнения (17), выполняющего условие:

$$\frac{\partial h(\bar{z}, \tau)}{\partial \tau} = \frac{1}{\mu_H} (W_1 \Big|_{\bar{z}} - W_2 \Big|_{\bar{z}+d\bar{z}}) \quad (18) \text{ где:}$$

$W_1 \Big|_{\bar{z}}$ (размерность - [$\frac{мемр}{сут}$]) - приток влаги через единицу поперечного сечения грунта за единицу времени за счет подпора уровня воды (с установкой перемычки) в коллектора дренажных сетей; $W_2 \Big|_{\bar{z}+d\bar{z}}$ (размерность - [$\frac{мемр}{сут}$]) - отток из элементарного объема водоносного пласта мощностью L . Теперь сформируем функцию $h(\bar{z}, \tau)$ в виде приращения уровня грунтовых вод в зоне насыщения [3]:

$$\frac{\partial h(\bar{z}, \tau)}{\partial \tau} = \frac{1}{(\mu_H - \theta_m)} \frac{\partial}{\partial \tau} \int_{L_1}^L \theta dz \quad (19)$$

где: $\mu_H = \theta_m - \theta_e$, μ_H - коэффициент насыщения, θ_m - полная влажность грунта (под свободной поверхностью грунтовых вод), θ_e - влажность грунта в воздушно-сухом состоянии (над свободной поверхностью грунтовых вод), L_1 - мощность зоны аэрации, L - мощность водоносного пласта.

Подставляя соотношение (17) в (19), приведем уравнение (19) к следующей форме:

$$\frac{\partial h(\bar{z}, \tau)}{\partial \tau} = \frac{1}{(\mu_H - \theta_m)} \frac{\partial}{\partial \tau} \frac{e^{-\gamma\tau}}{\Delta_0} \int_{L_1}^L \left\{ \left[\exp\left(\frac{Pe(1-\sqrt{D})}{2} \hat{\varphi}\right) - \exp(\lambda \hat{\varphi}) \right] \exp\left(\frac{Pe(1+\sqrt{D})}{2} \hat{z}\right) + \left[\exp(\lambda \hat{\varphi}) - \exp\left(\frac{Pe(1-\sqrt{D})}{2} \hat{\varphi}\right) \right] \exp\left(\frac{Pe(1-\sqrt{D})}{2} \hat{z}\right) \right\} dz + \frac{1}{(\mu_H - \theta_m)} \frac{\partial}{\partial \tau} \frac{e^{-\gamma\tau}}{\Delta_0} \int_{L_1}^L \left[\exp(\lambda \hat{\varphi}) - \exp\left(\frac{Pe(1-\sqrt{D})}{2} \hat{\varphi}\right) \right] \exp\left(\frac{Pe(1-\sqrt{D})}{2} \hat{z}\right) dz \quad (20)$$

Проинтегрировав (20) получим

$$\left. \frac{\partial h(\bar{z}, \tau)}{\partial \tau} \right|_{L_1 \leq \bar{z} \leq L} = -\frac{e^{-\gamma \tau}}{\Delta_0(\mu_H - \theta_m)} \left\{ \frac{2}{Pe(1+\sqrt{D})} \left[\exp\left(\frac{Pe(1-\sqrt{D})}{2} \hat{\varphi}\right) - \exp(\lambda \hat{\varphi}) \right] * \right.$$

$$* \left(\exp\left(\frac{Pe(1+\sqrt{D})}{2} L\right) - \exp\left(\frac{Pe(1+\sqrt{D})}{2} \hat{L}_1\right) \right) +$$

$$\frac{2}{Pe(1-\sqrt{D})} \left[\exp(\lambda \hat{\varphi}) - \exp\left(\frac{Pe(1-\sqrt{D})}{2} \hat{\varphi}\right) \right] *$$

$$\left(\exp\left(\frac{Pe(1-\sqrt{D})}{2} L\right) - \exp\left(\frac{Pe(1-\sqrt{D})}{2} \hat{L}_1\right) \right) \left. \right\}$$

(21)

Учитывая (21) и (18) определим управление $W_1|_{\bar{z}}^{\tau}$ для уравнений (17) и (21). Это управление имеет следующую структуру:

$$W_1|_{\bar{z}}^{\tau} = W_2|_{\bar{z}+d\bar{z}}^{\tau+d\tau} - \frac{\mu_H e^{-\gamma \tau}}{\Delta_0(\mu_H - \theta_m)} \left\{ \frac{2}{Pe(1+\sqrt{D})} \left[\exp\left(\frac{Pe(1-\sqrt{D})}{2} \hat{\varphi}\right) - \exp(\lambda \hat{\varphi}) \right] * \right.$$

$$* \left(\exp\left(\frac{Pe(1+\sqrt{D})}{2} L\right) - \exp\left(\frac{Pe(1+\sqrt{D})}{2} \hat{L}_1\right) \right) +$$

$$\frac{2}{Pe(1-\sqrt{D})} \left[\exp(\lambda \hat{\varphi}) - \exp\left(\frac{Pe(1-\sqrt{D})}{2} \hat{\varphi}\right) \right] *$$

$$\left(\exp\left(\frac{Pe(1-\sqrt{D})}{2} L\right) - \exp\left(\frac{Pe(1-\sqrt{D})}{2} \hat{L}_1\right) \right) \left. \right\}$$

(22)

Вывод: Разработана гидравлическая модель вертикального влагопереноса в гидроморфных средах для произвольного момента времени, обусловленного орошением сельскохозяйственных культур. Получена структура закона управления уровнем грунтовых вод. Разработанные закономерности и выполняемые на их основе исследования могут представлять большой интерес для сектора сельского и водного хозяйства и позволят решить большое количество практических задач в условиях водного дефицита.

References:

1. Повх И.Л. Техническая гидромеханика -Л: Машиностроение 1976;
2. Махмудов И.Э. Гидравлическая модель конвективного влаго-соле-переноса в грунтах при орошении сельхозкультур//Узбекский журнал Проблемы Механики 2012 №1.-С.33-36.;

3. Махмудов И.Э. Гидравлические подходы к решению вопросов субиригации при орошении сельскохозяйственных культур//Материалы республиканской научно-практической конференции, Ташкент-2012, -С.45-48.;
4. Махмудов И.Э. Гидравлическая модель процесса переноса гомогенной смеси в гидроморфных средах, обусловленного изменением уровня подземных вод //Узбекский журнал Проблемы Механики 2013 №2.-С.27-31.

INNOVATIVE
ACADEMY